

Научная статья
УДК 811.161.1+81`36
DOI: 10.5281/zenodo.15803881

РОЛЬ СВЯЗОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА М. ШИШКИНА «ПИСЬМОВНИК»)

© 2025 *Дерья Арыджан*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

ORCID 0009-0008-5093-9330

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена исследованию роли связочных глаголов в художественном тексте на материале романа М. Шишкина «Письмовник». Рассматривается, как связочные глаголы не только выполняют синтаксическую функцию, но и становятся важным инструментом для передачи авторского видения, выражения эмоционального состояния и восприятия мира персонажей. Особое внимание уделяется коммуникативному аспекту использования связочных глаголов, поскольку они помогают устанавливать логические и семантические связи между компонентами высказывания, раскрывают внутренний мир героев и создают многослойную модальную структуру текста. В эпистолярном романе, где прямое взаимодействие между персонажами невозможно, именно язык письма и выбор глаголов-связок становятся ключевыми элементами для формирования временных и смысловых отношений. Связочные глаголы помогают формировать комплексную рему – ядро высказывания, которое уточняет состояние субъекта и его отношение к характеристикам или событиям. Исследование этих языковых средств раскрывает, как через их использование автор создаёт особую художественную реальность, передавая как статичные характеристики героев, так и динамику их изменений, что раскрывает индивидуальное восприятие действительности персонажей.

Ключевые слова: связочные глаголы, копула, виды связок, именное сказуемое, структура, семантика, художественный текст, М. Шишкин.

Для цитирования: Арыджан Д. Роли связочных глаголов в художественном тексте (на материале романа М. Шишкина «Письмовник») / Д. Арыджан // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 110–126. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15803881>.

Введение. В каждом художественном произведении раскрывается уникальный мир, где слова нужны для моделирования художественной реальности, а также воссоздания атмосферы, эмоций и мыслей автора.

Реализация концепции автора в художественном произведении в значительной степени определяется выбором языковых средств. Как отмечал В.В. Виноградов: «Язык художественного произведения, являясь средством передачи содержания, не только соотнесён, но и связан с содержанием; состав языковых средств зависит от содержания и от характера отношения к нему со стороны автора» [5, с. 14]. А.В. Канафьева подчёркивает, что «каждый текст обусловлен своим автором – языковой личностью, которая из обширного набора языковых средств выбирает те, что наиболее эффективно помогают воплотить идеи и художественный замысел» [10, с. 217]. При передаче смысла высказывания особую важность имеет сказуемое, которое выражает предикативный

аспект подлежащего в двусоставном предложении. Эта идея получает подтверждение в работах современных лингвистов. Н.А. Герасименко считает, что «семантическим центром высказывания является предикат, который обычно несёт в себе сущность, основное значение и смысл коммуникации. Поэтому исследование способов представления предиката в художественном тексте представляется особенно интересным и значимым» [9, с. 251]. В художественном тексте языковые средства подчинены замыслу автора. С помощью предиката писатель даёт характеристику героев, оценивает их и действия, происходящие в произведении. Предикат – это логическое сказуемое, которое указывает на свойства, состояние субъекта или его отношение к другим предметам, что способствует формированию смысловой структуры текста.

Целью исследования является выявление роли связочных глаголов в художественной структуре романа М. Шишкина «Письмовник», а также определение их функций в передаче авторского замысла, выражении эмоционального состояния и восприятия мира персонажей. В рамках поставленной цели анализируются синтаксические, семантические и коммуникативные особенности глаголов-связок, прослеживается их участие в организации логических и смысловых связей высказывания, формировании рематической структуры и модальной окраски текста.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования является текст романа М. Шишкина «Письмовник» (2010). Повествование в романе имеет сложную структуру уже на уровне построения сюжета, поскольку представлено в форме переписки героев – Владимира и Александры. При этом их письма не образуют диалога в традиционном смысле. Они существуют автономно, поскольку персонажи принадлежат к разным историческим эпохам: Владимир – участник войны в Китае конца XIX века, а Александра – представительница советского периода. Особенность романа «Письмовник» как постмодернистского текста заключается в полисубъектной полимодальной структуре повествования. Методом исследования является комплексный анализ художественного текста, осуществляемый в русле актуальной коммуникативной парадигмы. Особую значимость в данном подходе приобретает коммуникативный аспект, поскольку повествование выстраивается не только посредством сюжетных событий, но и через сам язык письма, выполняющий ключевую функцию в передаче субъективного опыта и эмоционального состояния персонажей.

Основная часть. Связка в предложении выполняет конструирующую функцию, участвуя как в грамматической, так и в семантической организации высказывания. «В грамматической системе русского языка связка занимает важное место. Она является одним из основных средств организации грамматической формы простого предложения» [13, с. 268]. В лингвистической литературе используются термины *связка*, *связочный глагол*, *глагол-связка*, *копула* или *копулятивный глагол* для обозначения связочных глагольных элементов в именных конструкциях. Эти термины впервые появились в логико-грамматических концепциях древнегреческих мыслителей. Например, в логической структуре предложения-суждения, представленной формулой *S est P.*, связка *est* является постоянным компонентом и выражает отношение между субъектом и предикатом [2, с. 453]. Вначале связке присваивалось значение бытия, выраженное глаголом существования *быть*, поскольку истинность суждения зависела от соотношения с действительностью. Однако позднее Аристотель отмечал, что связка утратила «вещественное» значение и служит скорее для обозначения связи, нежели выражения конкретного смысла [там же с. 454].

«Впервые термин "связка" получил определение в "Практической русской грамматике" Н.И. Греча. Связка определялась им как "слово, коим выражается связь

между подлежащим и сказуемым, то есть коим обозначается бытие или отсутствие сего сказуемого в сем предложении". Н.И. Греч отводил связке значительную роль и высказывал мнение о том, что предложения без связки считаются "неполными"» [4, с. 16].

Связка выполняет двойную функцию: выражает синтаксическую связь между субъектом и предикатом, а также подтверждает истинность суждения [1, с. 7]. Со временем понимание связки изменилось, и она продолжает изучаться в контексте предикативного отношения и структуры, и значения именного сказуемого.

По мнению Т.П. Ломтева, форма слова, выполняющая функцию связки, служит для обозначения того, что именным компонентом в предложении выступает в роли сказуемого [14, с. 111]. Для выполнения этой функции связка, во-первых, способствует формальному выражению предикативных категорий, а во-вторых, переносит семантический центр предикативного признака на именную часть [19, с. 532]. Этот процесс сопровождается грамматикализацией связки и ослаблением её собственного лексического значения. В современной лингвистике признаётся, что связка выполняет не только формальную, но и семантическую функцию, квалифицируя характер отношений между предметом и его предикативным признаком. Связка также отражает способы осмысления этих отношений говорящим, выявляя его восприятие действительности и особенности мыслительной деятельности при установлении связи между предметом и его характеристикой.

А.М. Пешковский предложил классификацию связочных глаголов на основе их семантических особенностей, выделив три группы: первая группа – отвлечённая связка, представленная глаголом *быть* в различных формах времени и наклонения, обладает исключительно грамматическим значением и не несёт вещественного содержания, что и обуславливает её название. Центральным элементом связочной системы русского языка является *быть* – так называемая идеальная связка, которая отличается практически неограниченными сочетательными возможностями и наиболее абстрактным значением среди всех глаголов-связок [18, с. 110]. Примеры: *бабушка была в молодости очень красивая, ходила с длинной толстой косой, в руку толщиной* (с. 155); *у меня будет когда-нибудь ребёнок, обязательно будет, и вот буду ему так мыть волосы – до скрипа* (с. 100). Это признание связки *быть* в качестве особого «эталоны» позволяет определить общее связочное значение, так как значение связки *быть* присутствует в значении всех связочных глаголов: «...Полузнаменательный глагол полностью включает значение глагола *быть*, как бы инкорпорирует это значение» [Там же]. «Нормальной для всех стилей русского языка является нулевая форма настоящего времени связки *быть*, которая не имеет ограничений в употреблении» [7, с. 55]. Например: *как в сказках: одна плохая, другая хорошая. Я – послушная, она – оторва* (с. 27). Вторая группа – полувещественные (или полузнаменательные) связки, представляют собой глаголы с ослабленным лексическим значением. Они не только выполняют грамматическую функцию, выражают предикативные категории (время, наклонение, модальность) и связывают подлежащее со сказуемым, но и вносят частичное лексическое значение. Такие глаголы часто обозначают процесс изменения состояния, его сохранения или субъективную характеристику субъекта (казаться, оказываться, оставаться, считаться, делаться, становиться, стать и др.). Например: *Предметы появлялись и исчезали, одно превращалось в другое. Пиковый туз становился чертовой дамой* (с. 153).

В отличие от знаменательных глаголов, полузнаменательные не являются полностью референтными и не выполняют самостоятельную информативную функцию. Их роль заключается в выражении предикативных отношений, но при этом они могут

нести определённую лексическую окраску – эмоциональную, временную или субъективную конкретизацию предиката. Третья группа – вещественные связки (или знаменательные), представляют собой глаголы, которые сохраняют своё лексическое значение и обозначают состояние, движение или другие характеристики субъекта. Такие глаголы включаются в состав сказуемого вместе с именными формами, однако не теряют своей самостоятельности и не подвергаются грамматикализации, в отличие от полужнаменательных связок. Именно поэтому их условно относят к связкам.

Знаменательные связки выражают самостоятельный признак субъекта, сохраняя при этом свою однозначность. Например: *Дни юркие, разбегаются ящерицами, захочешь схватить – в руке лишь хвост* (с. 174).

Вопрос о статусе знаменательных (вещественных) связок остаётся дискуссионным. П.А. Лекант ставит под вопрос их отнесение к связкам, отмечая, что основным критерием разграничения связок и однозначных глаголов является семантический признак. В его концепции система связок представлена в виде поля, в центре которого находится глагол *быть* как нейтральная связка, а остальные группируются в зависимости от выражения ими одного из трёх грамматикализованных значений: фазисного, модального или логического [12, с. 91]. Схожую позицию занимает Т.Н. Голицына (1983), отмечая, что к связочным глаголам следует относить лишь те, которые настолько ослабили своё лексическое значение, что утратили способность выражать конкретное содержание признака и сохранили лишь функцию обозначения бытия. С.А. Васильева, анализируя теорию П.А. Леканта, отмечает, что исследователь определяет связку как вспомогательный компонент составного именного сказуемого, который выражает исключительно грамматическое значение. По его мнению, связочный компонент может быть представлен только неполнозначным глаголом, поскольку такой глагол в этой функции теряет своё лексическое значение и не выражает категориального значения действия. В связи с этим П.А. Лекант не признаёт за полнозначными глаголами связочной функции, хотя допускает их употребление в так называемом «вещественном» сказуемом. С.А. Васильева приводит следующий пример, иллюстрируя позицию исследователя: «Ксения пришла задумчивая и тоскующая. В таком сказуемом, по мнению учёного, выражаются два признака: активный (действие) и пассивный (качество, состояние). Однако из вышесказанного следует: отсутствие категориального значения действия не подразумевает присутствие активного признака, обозначающего действие, что вызывает вполне оправданные сомнения либо в одном, либо в другом положении теории П.А. Леканта» [4, с. 22]. В.С. Юрченко, исходя из того, что полнозначные глаголы являются основой языка, выдвигает предположение о развитии отвлечённых, полужнаменательных и знаменательных глаголов в функцию служебных слов. Он считает, что все связочные глаголы представляют собой синтаксические омонимы полнозначных глаголов. Также утверждает, что изменения в связочных глаголах невозможно рассматривать вне контекста структуры простого предложения, и называет лексико-семантическую редукцию грамматического предиката причиной перехода знаменательных глаголов в связочные [22, с. 150]. Иной подход к вопросу предложил И.И. Мещанинов, который рассматривал связки с функционально-семантической точки зрения. Исследователь отмечал, что в роли связок могут выступать и полнозначные слова, если в данном синтаксическом построении они частично утрачивают своё лексическое содержание. Такие элементы он называл «синтаксемами», подчёркивая их промежуточный статус между грамматическими и лексическими единицами. По его мнению, синтаксемы многочисленны, продуктивны и обладают свойством полуграмматичности-полулексичности [15, с. 312]. Сходную точку зрения развивает

Л.Д.Чеснокова (1973), однако с акцентом на процесс грамматикализации. Исследователь подчёркивает, что полнозначное слово, приобретая связочную функцию, утрачивает часть своего лексического значения, тем самым обслуживая семантику присвязочного компонента. В её трактовке знаменательные связки отличаются от традиционных тем, что, несмотря на доминирующее связочное значение, они сохраняют частичную отсылку к своей исходной лексической семантике, хотя это значение воспринимается уже как дополнительное. Кроме того, Чеснокова отмечает обязательную сочетаемость таких связок с творительным предикативным (или его эквивалентами), что является их структурной особенностью [20, с. 156]. Таким образом, в ряде исследований признаётся возможность выполнения полнозначными глаголами связочной функции, при этом подчёркивается их частичная грамматикализация и сохранение остаточного лексического значения. Расширение состава связочных глаголов в современном русском языке указывает на усиление элементов аналитизма: основная семантическая нагрузка смещается на именной компонент, тогда как глагольный выражает преимущественно грамматические значения. В этом контексте важным представляется положение о том, что между глагольным и именным компонентами существует особый вид связи – тяготение, которое возникает только на уровне предложения, а не на уровне словосочетания [4, с. 47]. Это подтверждает, что функционирование знаменательных связок определяется не только их лексико-грамматическими характеристиками, но и синтаксической структурой предложения в целом.

Коммуникативное задание в предложении с глаголом-связкой представляет собой целенаправленное высказывание, которое ставит перед собой конкретную цель и осуществляет коммуникацию между говорящим и слушающим. В таких высказываниях важную роль играет не только синтаксическая связь между компонентами, но и семантическая составляющая, которая определяет, как эти компоненты взаимно обуславливают друг друга. Глагол-связка в данном контексте помогает уточнить состояние субъекта, будь то эмоциональное, психическое или физическое состояние, и таким образом способствует формированию комплексной ремы – ядра предложения. Это ядро характеризует состояние субъекта и уточняет взаимоотношения между субъектом и его признаком. Тема высказывания, как правило, обозначает лицо или предмет, на котором сосредоточено внимание говорящего, в то время как рема раскрывает характеристику состояния субъекта. В предложениях с глаголом-связкой глагольный и именной компоненты сказуемого образуют семантическую связь, в которой они взаимно обуславливают друг друга и обладают низкой степенью индивидуализированности, что способствует созданию комплексной ремы.

Однако функция связки в именном предложении выходит за рамки простого обозначения предикативных категорий. Связка также выполняет оценочную функцию, позволяя говорящему устанавливать логические отношения между предметом и его признаком. Эти отношения могут отражать мыслительные процессы говорящего, который, используя связку, формирует логические утверждения о характеристиках, свойствах и взаимосвязях. Н.А.Герасименко пишет: «Связка представляет собой важнейший компонент предложения, который соотносит предложение с объективной действительностью, устанавливает отношение между миром внеязыковым и миром концептов, человеческих понятий» [7, с. 42]. Именные конструкции с использованием связки часто функционируют как способ изложения логических пропозиций. В таких высказываниях связка помогает выразить анкетные, таксономические, качественные или релятивные характеристики, а также определяет модальность высказывания, направляя внимание на субъект логической операции [21, с. 21]. Включение связки в состав

высказывания помогает уточнить, как именно говорящий воспринимает соотношение между предметом и его характеристиками, а также какие именно отношения между предметами устанавливаются [16, с. 258].

Задача связки заключается в том, чтобы конкретизировать и уточнить предикативный признак, а также установить характер этих отношений. Это особенно важно в предложениях, где глагол-связка формирует более сложную структуру с именным компонентом, как в случае с комплексной ремой – ядром высказывания, которое раскрывает состояние субъекта и его характеристику.

Рассмотрение связочных глаголов в романе «Письмовник» позволяет выявить их роль в организации предикативных структур и коммуникативной структуры текста. Важно понять, каким образом связка способствует передаче смысловых, временных и оценочных отношений в письмах героев. Обратимся к анализу полузнаменательных и знаменательных глаголов в функции связки в тексте романа. Отдельное внимание при анализе уделяется коммуникативному аспекту.

Полузнаменательные глаголы в функции связки.

Полузнаменательные глаголы в функции связки, обозначающие временное пребывание в состоянии или переход из одного состояния в другое, обычно употребляются с предикативным творительным падежом. Это явление отмечалось ещё в трудах А.М. Пешковского (1956), который подчёркивал, что творительный падеж является продуктивным и устойчивым при таких глаголах, как *бывать, казаться, сделаться, стать, становиться, остаться, приходиться, считаться*. Однако именительный предикативный сохраняется в ряде конструкций, особенно когда акцент делается не столько на процессе перехода, сколько на его результате [17, с. 196].

1. *Отец оживился, стал рассказывать, как увидел меня в первый раз. Сказал, что сразу после рождения у меня личико было как египетский барельеф, а на другой день все проступило нос стал выпуклым, глаза углубились, губы стали губами* (с. 250).

Глаголы *стал* и *стали* в данном фрагменте выполняют роль эксплицитного выражения трансформации. Они не просто обозначают состояние, а именно акцентируют сам процесс изменения. Это подчёркивает динамику восприятия, также прослеживается функция вовлечения читателя: отец обращает внимание на детали, как бы приглашая взглянуть на процесс изменений его глазами. Темой выступает описание внешности ребёнка, особенно с точки зрения отца, а ремой – конкретные изменения во внешности, которые становятся значимыми в контексте семейной истории. Глаголы играют связующую роль, соединяя статичность описания (каким был ребёнок) с динамикой процесса (как он изменился). Глагол *стал* маркирует фазисное значение, поскольку указывает на начало нового состояния (нос стал выпуклым – переход от одной формы к другой). Прошедшее время фиксирует изменения как завершённые события, но при этом сохраняется ощущение постепенного преобразования. Отец оценивает изменения в облике новорождённого как значимые, уделяет внимание деталям. Его восприятие представлено как нечто важное, зафиксированное в памяти, что делает модальность эмоционально-фиксационной.

2. *А вот дальше произошло удивительное! Смотри, ведь получалось, что это таинство становилось доступным каждому, взглянувшему на картинку. Собака была собакой, рыба – рыбой, лошадь – лошастью, человек – человеком* (с. 149).

Глагол *становилось* здесь выполняет роль в обозначении переходного состояния, когда нечто сложное и непостижимое становится доступным и понятным для каждого. Речь идёт о постепенном открытии некой истины, и *становилось* усиливает восприятие этого момента как важного и значимого для героев. Рассмотрение каждой отдельной

сущности (собака, рыба, лошадь, человек) после *становится* усиливает идею о том, как трансформация упрощает понимание и воспринимается как открытие. Субъективная модальность здесь выражена через восклицание *удивительное!* что указывает на личную оценку говорящего. Событие воспринимается как нечто необычное и потрясающее, выделяясь среди прочих событий.

3. *И вот очередь доходит до меня, а врачом почему-то оказывается Виктор Сергеевич, мой учитель, который умер на уроке* (с. 188).

В данном фрагменте *оказывается* выполняет функцию неожиданного раскрытия информации. И функционирует как фазисное значение, маркируя смену когнитивного состояния героя и фиксируя момент осознания нового факта. Глагол подчёркивает момент осознания – герой внезапно сталкивается с новой реальностью, которая вступает в противоречие с его знаниями. Это порождает эффект временного сдвига: логическая последовательность нарушается, ведь человек, которого герой воспринимал как умершего, вдруг присутствует в настоящем времени. Этот приём усиливает ощущение разрыва между прошлым и настоящим. Глагол-связка тут выражает не только факт, но и реакцию персонажа. Он демонстрирует восприятие ситуации глазами героя, его внутренний шок. Этот приём помогает читателю прочувствовать личное удивление персонажа.

4. *Скоро солнце **сделается** золотым, потом белым. Дымка над полями испарится, утренний ветерок стихнет, и начнётся опять ад* (с. 162).

В этом контексте глагол *сделается* выполняет функцию выражения переходного изменения, акцентируя внимание на преобразовании состояния объекта (солнца). Это изменение фиксируется как процесс, а не моментальный переход, что указывает на фазовый характер действия. Глагол представляет собой акт завершения изменения, в отличие от других глаголов, которые обозначают процесс в его длительности. Он подчёркивает конечную цель преобразования – *солнце станет золотым, потом белым*, что связано с завершением изменения в будущем. Восприятие изменений солнца и природы важно для персонажа. Он оценивает это изменение как нечто значительное, что является важной частью описания.

5. *А с другой стороны, вот он написал: ни один человек не счастлив, пока он не **считает себя счастливым**. Вот это нас, наверно, с ним и объединяет два счастливых человека. И какая разница, что он когда-то умер, а я ещё здесь. По сравнению с нашим счастьем смерть **кажется пустяком*** (с. 21).

Глагол *считает* выражает субъективное восприятие счастья, подчёркивая его зависимость от внутреннего состояния и убеждений человека. В данном контексте он передаёт модальное значение мнимости: счастье не является объективной реальностью, а существует лишь в сознании субъекта. Глагол также указывает на процесс осознания, показывая, что человек ощущает себя счастливым только тогда, когда сам в это верит. Настоящее время подчёркивает динамичный характер этого восприятия, которое может изменяться. Так, *считает* и ещё формирует картину субъективной реальности, где счастье – это нечто кажущееся, зависящее от индивидуального восприятия.

Глагол *кажется* передаёт субъективную оценку, показывая, что восприятие смерти зависит от внутреннего состояния героя. Здесь выражается модальное значение мнимости: смерть не воспринимается как объективно незначительное явление, но в контексте счастья она теряет свою весомость. Этот глагол формирует относительность восприятия – смерть лишь кажется пустяком, но это ощущение обусловлено эмоциональным состоянием героя. Временной аспект глагола, в настоящем времени подчёркивает восприятие текущего момента, где счастье затмевает всё остальное.

Внутренний мир героя становится определяющим, и события приобретают значение не сами по себе, а через призму его чувств. Субъективная модальность этого глагола делает восприятие смерти изменчивым, зависящим от душевного состояния говорящего.

Именительный и творительный падежи существительных выполняют роль универсальных форм в именной части сказуемого, служат показателями синтаксической функции соответствующих категорий и являются основой для выражения обобщённых значений. Эти падежи передают особые грамматические отношения, которые невозможно выразить другими сочетаниями слов, за исключением конструкций составного именного сказуемого. Каждая использованная связка не только вносит своё значение в высказывание, но и изменяет форму предиката, наделяя его определённым признаком. При этом определённые связки требуют от предиката использования конкретного падежа [7, с. 44].

6. *Смотрела, как она рисует карандашом, и обратила внимание на то, что, если рисунок **показался ей неправильным**, он для неё просто перестаёт существовать, она его больше не видит, рисует на том же листе другой – не замечает старых линий, видит только новые* (с. 182).

В данном фрагменте глагол *показался* передаёт субъективное восприятие рисунка героиней, создавая эффект мнимости: ошибка не объективна, а существует только в её восприятии. Этот глагол не просто обозначает появление впечатления, но и влияет на дальнейшие действия – если рисунок кажется ей неправильным, он словно перестаёт существовать. Прошедшее время подчёркивает, что оценка уже произошла и оказалась решающей. Полузнаменательная роль глагола проявляется в сочетании значения восприятия и оценки, что меняет отношение героини к рисунку и направляет её последующие действия.

7. *Однажды она зашла ко мне поздно вечером, наверно, хотела поговорить о чём-то важном. Я лежал на диване и **притворился спящим**. Она только прикрыла меня одеялом, постояла немного и ушла* (с. 226).

В данном высказывании глагол *притворился* выполняет функцию полузнаменательного глагола, так как он, указывая на состояние субъекта, обозначает процесс намеренного создания иллюзии этого состояния. Он сохраняет часть своего лексического значения, связанного с притворством, однако требует обязательного предикативного дополнения, без которого высказывание остаётся неполным. В этом контексте он выражает фазовое значение, поскольку указывает на переход субъекта в определённое состояние, а также модальное значение, так как действие совершается осознанно и целенаправленно. Прилагательное *спящим* в данном случае играет предикативную роль, описывая предполагаемое, но не реальное состояние субъекта. Именно благодаря глаголу оно приобретает дополнительный оттенок искусственности, подчёркивая, что герой на самом деле не спал, а лишь создавал видимость этого. Данная конструкция выполняет несколько важных функций. Во-первых, она передаёт субъективное намерение героя и его стратегию поведения: он сознательно избегает разговора, скрывая своё бодрствование. Во-вторых, выражает оценочность, добавляя в высказывание оттенок неискренности и показывая, что персонаж осознанно строит свою линию поведения. В-третьих, конструкция служит для раскрытия внутреннего состояния героя: его нежелание вступать в диалог выражается не словами, а действием, что делает сцену более выразительной.

8. *И самое главное – то, что я теперь знаю: и у Христа, и у Сиддхартхи из рода Гаутамы был открыт рот – как у всех мертвецов. Очень хорошо теперь **представляю их мёртвыми**. Запросто. И мух очень хорошо представляю себе гудящих во рту. Вот*

эти мудрецы всю жизнь учили о том, что смерти нет, о воскрешении, о реинкарнации, а им – хлоп по ушам! (с. 279).

В данном контексте полузнаменательный глагол *представляю* обозначает акт воображения, также осознание определённого состояния: герой говорит, что он теперь ясно осознаёт и видит в своём сознании образ смерти Христа и Сиддхартхи. Это делает его употребление близким к конструкциям с глаголами восприятия («вижу их мёртвыми», «ощущаю их мертвыми»). Он не является чистой связкой (как в конструкциях типа «Он был мёртв»), но и не полностью знаменательный, так как без предикативного дополнения «мёртвыми» смысл высказывания был бы неполным или изменился бы. Глагол указывает на модальную окраску, т.е. на субъективную картину мира говорящего, выражая его восприятие или воображение.

9. *После родов вся квартира опять превратилась в детскую фабрику, везде всё набросано, на письменном столе детские весы, всюду стопки чистых пелёнок, от которых разит лавандой, горы распашонок, на кухне от пара душно, как в бане, - кастрюле кипятятся соски* (с. 271).

В данном примере глагол *превратилась* выполняет функцию полузнаменательного глагола, который обозначает фазовый процесс, то есть переход объекта из одного состояния в другое. Этот процесс превращения выражает изменение состояния квартиры, которое ссылается на новую роль – превращение из обычного жилого пространства в *детскую фабрику*. В этом контексте квартира перестаёт быть просто местом для проживания и становится пространством, ориентированным на уход за ребёнком, наполненным детскими вещами и атрибутами. Именной компонент *детскую фабрику*, который указывает на новую функцию квартиры. В сочетании с глаголом подчёркиваются процессы, через которые жильё адаптируется под новую роль, что соответствует идее превращения и изменения сущности. Использование именного компонента *детскую фабрику* добавляет оттенок восприятия нового состояния квартиры как чем-то, возможно, непривычного или некомфортного, но при этом обязательного, что выражает роль матери в переходе этого пространства в новое состояние.

Далее обратимся к знаменательным глаголам, выполняющим связочную функцию, и проанализируем.

Знаменательные глаголы в функции связки.

Знаменательные связки представляют собой особый разряд глаголов, происходящих из основного словарного фонда. В функции связки такие глаголы приобретают формальные признаки неполнозначных слов, что связано с изменением их функционального признака. Их основная роль – выражение предикативности и оформление связи между предметом и предикативным признаком [4, с. 15]. При анализе знаменательного глагола в функции связки основным диагностическим признаком является форма творительного падежа, в то время как формы других предикативных падежей рассматриваются как вторичные.

10. *Я не был собой. Слова приходили, и я чувствовал себя сильным, но я не мог им сказать приходите! И они оставляли меня пустым, никчёмным, использованным, выбрасывали на помойку* (с. 201).

В конструкции знаменательный глагол *чувствовал* с именной частью *себя сильным* выступает в функции связки, соединяя субъекта *я* с предикативным определением *сильным*. Здесь содержится элемент внутреннего восприятия, что делает связь между подлежащим и сказуемым субъективной, зависящей от переживаний героя. Использование творительного падежа в именной части подчёркивает изменчивость состояния и его временной характер. Коммуникативная функция этой конструкции

заключается в выражении личностного самоощущения и эмоционального состояния персонажа. Она передаёт его внутреннюю динамику: слова, приходя к нему, дают ему ощущение силы, но он не контролирует этот процесс. Это подчёркивает неустойчивость его состояния, его зависимость от внешних обстоятельств.

Глагол *оставляли* также приобретает функцию связки, устанавливая связь между субъектом и его качественными характеристиками. Однако в отличие от предыдущего примера, где изменение состояния было обусловлено внутренним переживанием, здесь оно навязано извне: слова, покидая героя, превращают его в *пустого* и *никчёмного*. Такая структура подчёркивает пассивную позицию героя в этом процессе, его неспособность сопротивляться изменениям, которые с ним происходят.

11. *И маму, и меня он называл одинаково – зайками. Наверно, ему приятно было крикнуть: – Зайка! – и обе откликнулись, одна из кухни, другая из детской* (с. 28).

Глагол *называл* выражает акт наименования, что отличает его от обычной связки. Он не просто связывает подлежащее с его характеристикой, а придаёт предложению динамичность и субъективность, подчёркивая процесс присваивания признака. Творительный падеж в именной части *зайками* обозначает условность данного наименования, указывая на её символический характер. Это свойственно конструкциям, где глаголы наименования обозначают не постоянные признаки, а роли, приписываемые объектам. Глагол также передаёт оттенок эмоциональной привязанности, создавая ощущение близости между персонажами. Он сообщает о теплоте отношений, подчёркивая одинаковость обращения ко всем членам семьи. В предложении *наверно, ему приятно было крикнуть* выражается субъективное восприятие говорящего, который предполагает, что процесс наименования вызывает у отца положительные эмоции.

12. *Планы наступления без конца меняются. Сейчас первыми идут японцы, за ними мы, за нами американцы* (с. 342).

Глагол *идут* в фрагменте выражает процесс движения, действия, которое происходит в настоящем времени. Это действие подразумевает и физическое перемещение, и направление, последовательность. В сочетании с прилагательным в именной части *первыми*, глагол акцентирует внимание на том, что субъект начинает движение в первую очередь, ведёт за собой остальных. Это действие выражает порядок, указывая, что субъект (японцы) начинает движение на первом месте, перед всеми другими. Оно усиливает значение глагола *идут*, уточняя, что речь идёт о первенстве в движении, что имеет особое значение в контексте событий (например, в военных планах). Это прилагательное подчёркивает важность момента начала действий, в данном случае первенства, и выделяет этих людей как тех, кто начинает наступление.

13. *Приехал туда поздно и возвращался последним, за мной ворота закрыли. Шёл вдоль ограды и смотрю – какие-то старики и старухи перелезают через забор* (с. 360).

Глагол *возвращался* указывает на движение в обратном направлении, на процесс перемещения субъекта от одного места к другому. Однако, в сочетании в именной части с прилагательным *последним*, этот глагол уточняет, что субъект завершал свой путь после других, то есть его возвращение происходило в самой последней позиции среди всех участников процесса. Прилагательное уточняет место субъекта в этой последовательности действий, подчёркивая его завершённость в конце всего процесса. Это слово не просто описывает характеристику, а даёт временное и пространственное положение в отношении других участников: субъект оказался в финальной точке перемещения. В данном случае это сочетание лежит в рамках регулярных и высокочастотных конструкций, где прилагательные *первый* или *последний* вполне

естественно сочетаются с глаголами движения, подчёркивая определённое положение в ходе действия.

14. *Мир – это огромное живое существо, а мы живём в его чреве, подобно червям, живущим в нашем чреве. Но только счастлив ли червь – неизвестно, а человек рождается, живёт и умирает счастливым, только всё время забывает об этом* (с. 71).

Глагол *рождается* обозначает начало существования человека и его вступление в определённое состояние, которое в именной части характеризуется прилагательным *счастливым*. Переходность здесь выражается через изменение онтологического статуса субъекта: человек переходит из состояния небытия в состояние бытия, при этом сразу соотносится с качеством, представленным прилагательным творительного падежа. Глагол *живёт* выражает пребывание в определённом состоянии во времени. Он обозначает длительное существование человека в состоянии счастья, не указывая на момент начала или завершения этого состояния. Связка сочетается с прилагательным в творительном падеже, что подчёркивает, счастье является характеристикой состояния субъекта на протяжении всей его жизни. Глагол *умирает* снова выражает переход из одного состояния в другое, так как обозначает переход субъекта из состояния жизни в состояние небытия. Однако сохраняя связочную функцию, фиксирует характеристику субъекта (его счастье) даже в момент смерти. В данном высказывании представлены два типа глаголов знаменательной связки: Глагол *живёт* выражает длительное состояние, в котором сохраняется признак субъекта. Глаголы *родиться* и *умереть* выражают переход из одного состояния в другое, фиксируя качество субъекта в момент этого перехода. Высказывание отражает философскую точку зрения: утверждается, что счастье онтологически присуще человеку, но он забывает об этом.

Важно отметить, что именно в этой группе глаголов наиболее ярко проявляется тенденция общего связочного значения на фоне конкретного вещественного значения. Это объясняется тем, что такие глаголы, как *родиться, жить, умереть*, сохраняя своё исходное лексическое значение (обозначение процессов и состояний), одновременно выполняют функцию связки, связывая подлежащее с его характеристикой. Они не утрачивают полностью своё вещественное значение, но начинают играть важную грамматическую роль, выражая состояние или его изменение во времени. Это делает их особенно значимыми для передачи предикативных признаков, усиливая семантическую глубину высказывания.

15. *Я перевела ее к себе в больницу. Чего мне стоило добиться, чтобы ей оставили отдельную палату! Лежит высохшая, кожа да кости. Руки и ноги в синюшных отёках от инъекций* (с. 236).

Глагол *лежит* в функции связки создаёт основу для передачи сложной эмоциональной и физической картины состояния персонажа. Именная часть усиливает смысл глагола и придаёт описание не только внешнего состояния тела, но и эмоциональной насыщенности. Это прилагательное затрудняет восприятие происходящего как временного, выделяя долгосрочный процесс или даже финальный этап (например, увядание или конечную стадию болезни). Контекст фразы *кожа да кости* ещё больше усиливает визуальный и эмоциональный эффект от использования глагола *лежит*. Это выражение добавляет картину крайней степени истощения, отчаянности, что делает состояние персонажа максимально зримым и осязаемым для читателя.

16. *Он чем-то напоминает жюльверновского Паганеля. Таким, наверно, и был Паганель в юности – неуверенным в себе, неуклюжим, но задиристым всезнайкой* (с. 112).

Глагол *напоминает*, выполняя функцию связки, описывает сходство между персонажем и Паганелем. Подобие, передаваемое через глагол *напоминает*, конкретизируется формой винительного падежа (жюльверновского Паганеля). Эта структура позволяет подчеркнуть восприятие субъекта через сравнение с известным литературным персонажем. В этом контексте можно обратиться к мысли В.В. Виноградова о многообразии функций имён существительных: «Многообразие синтаксических функций, выполняемых именами существительными, иногда приводит к усложнению и расширению значения предметности. Нередко в строе имени существительного предметность является лишь фундаментом, опорным пунктом, на котором воздвигаются близкие к имени прилагательному значения качественных признаков или состояний» [6, с. 48]. Существительное *Паганель* становится не только элементом предметного мира, но и носителем качественных характеристик, что позволяет углубить восприятие героя. Как отмечает Н.А. Герасименко, степень субъективности в установлении сходства может зависеть от лексико-грамматических характеристик имён существительных, называющих сходные объекты [8, с. 21]. Сравнение с Паганелем подчёркивает и внешние черты героя, и его внутренние переживания и неопределённость. Согласно Виноградову, имя собственное в художественном произведении – это «своеобразный троп, равнозначный, в известной степени, метафоре и сравнению и использующийся в стилистических целях для характеристики персонажа и социальной среды» [5, с. 3–7].

При помощи предиката автор раскрывает характеры героев, оценивает их поступки и события, разворачивающиеся в тексте. «Часть имён лица занимает промежуточное место между идентифицирующей и предикатной лексикой место. С первыми их объединяет семантическая комплексность, со вторыми – выделенность в их значении ведущего семантического компонента, имплицитующего наличие в референте ряда других – физических, психических, поведенческих и социальных свойств, семантические «отголоски» которых хорошо прослушиваются... Субъект суждения, идентифицируя предмет речи, вместе с тем его часто аспектизирует, устанавливая семантическую связь с предикатом» [2, с. 20].

Следует отметить, что некоторые глаголы, являющиеся бытийными, в определённых контекстах также выполняют функцию связки. В следующих примерах бытийные глаголы *иметь*, *находиться*, *появляться*, *бывать*, *виднеться* функционируют как связки, соединяя подлежащее с предикативной частью предложения, обозначая состояние или существование.

В.С. Юрченко выделяет три функции глагольного сказуемого: категориальную, релятивную и модальную. По его мнению, «релятивная функция глагольного сказуемого состоит в том, что оно служит связующим и опосредствующим звеном в структуре отношения между подлежащим с одной стороны и глагольным членом, обстоятельством и дополнением с другой» [23, с. 280]. В той мере, в какой глагольный компонент теряет свой предикативный признак и базирующееся на нём лексическое содержание, его релятивная функция обнаруживает себя: глагольный компонент превращается в связку. Эту мысль поддерживает Ш. Балли, который утверждал, что «всякий глагол сам по себе выражает или содержит в себе нечто от грамматики, потому что он является связкой или содержит в себе связку» [3, с. 120]. Глаголы, *иметь*, *бывать*, *находиться*, *появляться*, становятся релятивными элементами, выполняющими функцию связи между подлежащим и предикативной частью, особенно в контексте экзистенциальных предложений. Модальные и экзистенциальные значения, которые могут быть выражены этими глаголами, играют важную роль в их функции связки. Например, глагол

находиться может не только указывать на физическое положение объекта, но и обозначать его существование в определённом состоянии, тем самым осуществляя релятивную функцию, которая выходит за рамки простого местоположения. А.М. Кузнецов, исследуя поле глагольных связок, приходит к выводу, что их интегральным признаком является «обозначение способа существования, состояния или качества субъекта» [11, с. 110].

17. *Саша, каждый мой шаг здесь имеет смысл только потому, что это шаг к тебе. Любимая, куда бы я ни шёл, я иду к тебе* (с. 330).

Глагол *иметь* выполняет функцию установления логической связи между субъектом и его качеством, выражая идею значимости или целенаправленности действия. В данном контексте его основная задача – подчеркнуть значимость поступков героя в рамках контекста высказывания. Глагол в этом случае несёт оттенок субъективной оценки, поскольку понятие *смысл* является интерпретативным. Это подчёркивает личностное восприятие героя, показывая, что его действия осмыслены только в связи с адресатом речи (Саша). Фраза *иметь смысл* в языке часто функционирует как устойчивое выражение. Однако в данном контексте глагол всё же проявляет свойства связки, поскольку устанавливает предикативное отношение между подлежащим и его характеристикой, схожее с конструкцией «быть осмысленным».

18. *У нас тут хорошие новости. Ведь и здесь бывают хорошие новости! Представляешь, дипломатические миссии в Пекине ещё держатся!* (с. 241).

Глагол *бывают* в русском языке часто используется в экзистенциальных конструкциях, где он не просто обозначает наличие чего-либо, но и подчёркивает повторяемость, регулярность или возможность существования. Здесь этот глагол указывает на возможность положительных событий в данной ситуации, и выполняет функцию утверждения наличия и возможного возникновения определённого состояния. Он придаёт высказыванию экспрессивный оттенок, так как говорящий пытается убедить собеседника в том, что даже в сложных обстоятельствах иногда случаются хорошие новости. Контекст показывает, что предложение имеет риторический характер, призванный придать надежду. Употребление *ведь и здесь бывают хорошие новости!* имплицитно предполагает, что хорошие новости в этом месте или ситуации скорее редкость, но всё же они возможны. В отличие от глагола *быть*, который просто фиксирует наличие объекта или состояния, *бывают* добавляет к высказыванию идею периодичности, случайности или гипотетичности.

19. *На верхней губе появилось раздражение, но он и так давно перестал её целовать* (с. 209).

Глагол *появилось* обозначает возникновение нового состояния субъекта (раздражение) и указывает на изменение его онтологического статуса – переход из состояния отсутствия в состояние существования. Этот глагол имеет значение фазовости, так как указывает на момент появления объекта или состояния. Однако здесь утрачивает свою процессуальную динамичность, смещаясь в область фиксации результата (самого факта существования раздражения). Этот нюанс придаёт высказыванию ретроспективный характер, поскольку говорящий фиксирует появление нового объекта в прошлом, что делает этот глагол особенно значимым в описаниях состояний и изменений в художественном тексте. Глагол выполняет информативную функцию, сообщая читателю о новом состоянии субъекта. Связь между первой и второй частями предложения (контраст между наличием раздражения и отсутствием контакта губ) создаёт имплицитное значение – появление раздражения может восприниматься как

неожиданное или даже необъяснимое событие, что подчёркивает эмоциональное восприятие героя.

20. *А вот интересный случай. Та девочка, о которой мы говорили. После травмы находится в коме вот уже...* (с. 236).

Глагол *находится* в этом контексте является ключевым элементом, который связывает подлежащее *девочка* с её состоянием – в коме. Глагол выполняет важную коммуникативную роль, поскольку, сообщая о действии, передаёт информацию о состоянии девочки, которое стало результатом травмы. Использование этого глагола помогает усилить восприятие события как факта, так как он фиксирует текущую реальность. Глагол акцентирует внимание на факте её существования в этом болезненном состоянии, подчёркивая трагичность и неизбежность ситуации. Кроме того, его употребление связывает восприятие этого состояния с явлением комы как чем-то, что лежит вне контроля. В отличие от более активных глаголов, этот глагол не выражает возможности изменения состояния или выбора, он указывает на фактическое существование этого состояния в текущий момент. Также играет роль в формировании эмоционального тона высказывания. Его использование вызывает у читателя/слушателя ассоциации с тяжёлым состоянием девочки, и создаёт у аудитории эмоциональную реакцию – сочувствие, тревогу или печаль.

21. *Теперь опишу тебе, что вокруг. С южной стороны виднеются развалины китайских деревень. Жители разбежались, и среди обгорелых стен бродят свиньи и собаки, на которых иногда охотятся наши солдаты* (с. 138).

Глагол *виднеются* в данном высказывании выполняет функцию бытийного глагола, поскольку выражает фиксацию существования объектов через их видимость. В предложении *с южной стороны виднеются развалины китайских деревень* указывает на наличие объектов (развалины) в определённом пространстве, передавая их воспринимаемость в визуальном поле наблюдателя. Он обладает чертами модального значения, поскольку содержит элемент субъективного восприятия: объекты *виднеются*, то есть проявляются в зрительном поле. Это отличает его от типичных бытийных глаголов, таких как *быть* или *находиться*, *виднеться* имеет перцептивную окраску. Кроме того, *виднеться* в контексте высказывания не передаёт активного действия или перемещения, а выражает состояние, что сближает его с другими глаголами, выполняющими релятивную функцию связки. Он не сообщает о динамическом появлении объекта, а лишь утверждает его наличие в границах зрительного восприятия.

Заключение. Анализ связочных глаголов в тексте «Письмовника» показал, что они играют центральную роль в передаче авторской интенции, обеспечивая точную и многогранную динамику состояний и характеристик персонажей. Эти глаголы не только структурируют предикативные конструкции, также добавляют глубокие смысловые и эмоциональные оттенки, отражая процессы изменений, формирования новых качеств и состояний героев, а также их восприятие мира и внутреннюю трансформацию. Это придаёт художественному высказыванию большую выразительность и насыщенность. Каждая связка предопределяет предикат, наделяя его определённым признаком, и выбор падежной формы предикативной части играет в этом ключевую роль. Формы именительного и творительного падежей наиболее продуктивны, поскольку активно влияют на структуру предикативных отношений. Творительный падеж указывает на динамику изменений, фиксируя процесс превращения одного состояния в другое, в то время как именительный падеж закрепляет устойчивые характеристики субъекта, передавая его постоянные качества или объективные признаки. Это исследование

позволяет понять, как связка не только соединяет компоненты предложения, но и играет важную роль в формировании сложных смысловых и временных отношений в тексте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова М.Л. Проблема связки как организующего элемента предложения / М.Л. Александрова // Вестник Московской международной академии. – 2012. – № 1. – С. 7–9.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 895 с.
3. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка : монография / Ш. Балли. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. – 416 с.
4. Васильева С.А. Полнозначная связка как компонент составного именного сказуемого в современном русском языке: дис. ... канд. филол. наук / С.А. Васильева. – Ставрополь, 1999. – 165 с.
5. Виноградов В.В. Язык художественного произведения / В.В. Виноградов // Вопросы языкознания. – 1954. – № 5. – С. 3–26.
6. Виноградов В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове / В.В. Виноградов. – М., 1972. – 640 с.
7. Герасименко Н.А. Бисубстантивный тип русского предложения / Н.А. Герасименко. – М., 1999. – 136 с.
8. Герасименко Н.А. Классификация двусоставного предложения / Н.А. Герасименко // Проблемы современной русистики: язык, культура, фольклор: материалы Всерос. науч. конф. 16–18 сентября 2004 г. : сб. статей. – Арзамас, 2004. – С. 15–21.
9. Герасименко Н.А. Бисубстантивные предложения в русском языке: структура, семантика, функционирование: монография / Н.А. Герасименко. – М.: Изд-во МГОУ, 2012. – 292 с.
10. Канафьева А.В. Риторическое высказывание как содержательно-концептуальная единица художественного текста / А.В. Канафьева // Рациональное и эмоциональное в русском языке: междунар. сб. науч. трудов. – М.: МГОУ, 2012. – С. 217–223.
11. Кузнецов А.М. Структурно-семантические параметры в лексике / А.М. Кузнецов. – М., 1980. – 160 с.
12. Лекант П.А. Функции связок в русском языке / П.А. Лекант // Русский язык в школе. – 1995. – № 3. – С. 91–95.
13. Лекант П.А. Очерки по грамматике русского языка / П.А. Лекант. – М., 2002. – 312 с.
14. Ломтев Т.П. Основы синтаксиса современного русского языка / Т.П. Ломтев. – М.: Учпедгиз, 1958. – 166 с.
15. Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи / И.И. Мещанинов. – Л.: Наука, 1978. – 387 с.
16. Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; семантика нарратива) / Е.В. Падучева. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 351 с.
17. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении / А.М. Пешковский. – М., 1956. – 511 с.
18. Попова Л.В. К вопросу о тождестве предложений с именным сказуемым / Л.В. Попова // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2009. – № 1. – С. 108–112.
19. Попова Л.В. Позиция связки в структуре предложения / Л.В. Попова // Вестник ННГУ. – 2011. – № 6-2. – С. 531–535.
20. Чеснокова Л.Д. Конструкции с творительным предикативным или его эквивалентами в системе членов предложения: дис. ... д-ра филол. наук / Л.Д. Чеснокова. – Таганрог, 1973. – 415 с.
21. Шмелёва Т.В. Семантический синтаксис: текст лекций из курса «Современный русский язык» / Т.В. Шмелёва. – Красноярск: КГУ, 1988. – 95 с.
22. Юрченко В.С. Простое предложение в современном русском языке (двусоставное именное, составное глагольное, односоставное именное) / В.С. Юрченко. – Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1972. – 275 с.
23. Юрченко В.С. Глагольное и именное сказуемое, их функции и соотношение (Проблемы учебника русского языка как иностранного: синтаксис) / В.С. Юрченко. – М., 1980. – 200 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

24. Шишкин М. Письмовник: роман / М. Шишкин. – М.: Изд-во АСТ, редакция Елены Шубиной, 2022. – 380 с.

REFERENCES

1. Aleksandrova M.L. (2012). Problema svyazki kak organizuiushchego elementa predlozheniia [The Problem of the Copula as an Organizing Element of the Sentence]. *Vestnik Moskovskoi mezhdunarodnoi akademii*, 1, 7–9 (In Russian).
2. Arutiunova N.D. (1999). *Iazyk i mir cheloveka* [Language and the World of Man]. Moscow: Iazyki russkoi kul'tury (In Russian).
3. Bally Ch. (1955). *Obshchaia lingvistika i voprosy frantsuzskogo iazyka* [General Linguistics and Issues of the French Language]. Moscow: Izd-vo inostrannoi literatury (In Russian).
4. Vasil'eva S.A. (1999). *Polnoznachnaia svyazka kak komponent sostavnogo imennogo skazuemogo v sovremennom russkom iazyke* [The Full-Meaning Copula as a Component of the Compound Nominal Predicate in Modern Russian] (Candidate's dissertation). Stavropol (In Russian).
5. Vinogradov V.V. (1954). *Iazyk khudozhestvennogo proizvedeniia* [The Language of Literary Work]. *Voprosy iazykoznanii*, 5, 3–26 (In Russian).
6. Vinogradov V.V. (1972). *Russkii iazyk: grammaticheskoe uchenie o slove* [The Russian Language: Grammatical Study of the Word]. Moscow (In Russian).
7. Gerasimenko N.A. (1999). *Bisubstantivnyi tip russkogo predlozheniia* [The Bisubstantive Type of Russian Sentence]. Moscow (In Russian).
8. Gerasimenko N.A. (2004). *Klassifikatsiia dvusostavnogo predlozheniia* [Classification of the Two-Part Sentence]. In *Problemy sovremennoi rusistiki: iazyk, kul'tura, fol'klor: materialy Vseros. nauch. konf. 16–18 sentiabria 2004 g.: sb. statei* (pp. 15–21). Arzamas (In Russian).
9. Gerasimenko N.A. (2012). *Bisubstantivnye predlozheniia v russkom iazyke: struktura, semantika, funkcionirovanie* [Bisubstantive Sentences in the Russian Language: Structure, Semantics, Functioning]. Moscow: Izd-vo MGOU (In Russian).
10. Kanaf'eva A.V. (2012). *Ritoricheskoe vyskazyvanie kak sodержatel'no-kontseptual'naia edinita khudozhestvennogo teksta* [The Rhetorical Utterance as a Content-Conceptual Unit of the Literary Text]. In *Ratsional'noe i emotsional'noe v russkom iazyke: mezhdunar. sb. nauch. trudov* (pp. 217–223). Moscow: MGOU (In Russian).
11. Kuznetsov A.M. (1980). *Strukturno-semanticheskie parametry v leksike* [Structural-Semantic Parameters in the Lexicon]. Moscow (In Russian).
12. Lekant P.A. (1995). *Funktsii svyazok v russkom iazyke* [Functions of Copulas in Russian]. *Russkii iazyk v shkole*, 3, 91–95 (In Russian).
13. Lekant P.A. (2002). *Ocherki po grammatike russkogo iazyka* [Essays on the Grammar of the Russian Language]. Moscow (In Russian).
14. Lomtev T.P. (1958). *Osnovy sintaksisa sovremennogo russkogo iazyka* [Fundamentals of the Syntax of Modern Russian]. Moscow: Uchpedgiz (In Russian).
15. Meshchaninov I.I. (1978). *Chleny predlozheniia i chasti rechi* [Sentence Members and Parts of Speech]. Leningrad: Nauka. (In Russian).
16. Paducheva E.V. (1996). *Semanticheskie issledovaniia (Semantika vremeni i vida v russkom iazyke; semantika narrativa)* [Semantic Studies (Semantics of Tense and Aspect in Russian; Semantics of Narrative)]. Moscow: Iazyki russkoi kul'tury (In Russian).
17. Peshkovskii A.M. (1956). *Russkii sintaksis v nauchnom osveshchenii* [Russian Syntax in Scientific Perspective]. Moscow (In Russian).
18. Popova L.V. (2009). *K voprosu o tozhdestve predlozhenii s imennym skazuemym* [On the Identity of Sentences with a Nominal Predicate]. *Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Serii: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki*, 1, 108-112 (In Russian).
19. Popova L.V. (2011). *Pozitsiia svyazki v strukture predlozheniia* [The Position of the Copula in Sentence Structure]. *Vestnik NNGU*, 6-2, 531–535 (In Russian).
20. Chesnokova L.D. (1973). *Konstruktsii s tvoritel'nyim predikativnym ili ego ekvivalentami v sisteme chlenov predlozheniia* [Constructions with Instrumental Predicative or Its Equivalents in the System of Sentence Members] (Doctoral dissertation). Taganrog (In Russian).
21. Shmeleva T.V. (1988). *Semanticheskii sintaksis: tekst lektsii iz kursa «Sovremennyi russkii iazyk»* [Semantic Syntax: Lecture Notes from the Course "Modern Russian Language"]. Krasnoarsk: KGU (In Russian).
22. Yurchenko V.S. (1972). *Prostoe predlozhenie v sovremennom russkom iazyke (dvusostavnoe imennoe, sostavnoe glagol'noe, odnosostavnoe imennoe)* [The Simple Sentence in Modern Russian (Two-Part Nominal, Compound Verbal, One-Part Nominal)]. Saratov: Privolzhskoe kn. izd-vo (In Russian).
23. Yurchenko V.S. (1980). *Glagol'noe i imennoe skazuemoe, ikh funktsii i sootnoshenie (Problemy uchebnika russkogo iazyka kak inostrannogo: sintaksis)* [Verbal and Nominal Predicates, Their Functions and Relations (Problems of the Russian Language Textbook for Foreigners: Syntax)]. Moscow (In Russian).

Поступила в редакцию 27.04.2025 г.

**ROLE OF LINKING VERBS IN LITERARY TEXT
(ON MATERIAL OF NOVEL "PISMOVNIK" BY M. SHISHKIN)**

D. Arican.

The article deals with the study of the role of linking verbs in the fiction text on the material of the novel "Pismovnik" by M. Shishkin. The paper considers how linking verbs not only fulfil syntactic function, but also become an important tool for conveying the author's vision, expressing the emotional state and perception of the characters' world. A special attention is paid to the communicative aspect of the use of linking verbs, as they help to establish logical and semantic links between the components of the statement, reveal the inner world of the characters, and create a multi-layered atmosphere of the text. In the epistolary novel, where direct interaction between characters is impossible, it is the language of writing and the choice of linking verbs that become the key elements for the formation of temporal and semantic relations. Linking verbs help to form a complex rhema - the core of the utterance, which specifies the subject's state and his/her attitude to characteristics or events. The study of these linguistic means reveals the way the author creates a special artistic reality through their use, conveying both static characteristics of the characters and the dynamics of their changes, which reveals the characters' individual perception of reality.

Keywords: linking verbs, copula, types of links, nominal predicate, structure, semantics, artistic text, M. Shishkin.

Арыджан Дерья.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Аспирант кафедры русского языка.

ORCID 0009-0008-5093-9330.

E-mail: deryaarican962@gmail.com.

Arican Derya.

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation.

Post-graduate student of Russian Language Department.

ORCID 0009-0008-5093-9330.

E-mail: deryaarican962@gmail.com.